

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

IJTIMOYIY FAOLLIK TUSHUNCHASI, TALABALARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Rafiqov Abror Bahtiyor o'g'li

University of business and science 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy faollik tushunchasi, U-report tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma sharhi, talaba-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda turtki bo'luvchi omillar, ularning izohlari bo'yicha fikrlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy faollik, faoliyat, omil, U-report, psixologik omillar, barkamollik, manfaat.

Jamiyatimizning deyarli barcha bo'g'inlarida, ya'ni yosh-u qari o'rtasida "Faol" degan jumlaning ko'p ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Faol tushunchasi har qanday soha yoki yumush bo'lishidan qat'iy nazar ishdan qochmay bor kuchini sarflashga harakat qiladigan kishilarga nisbatan qo'llaniladi. Biroq, ana shu faollikni kengroq ma'noda tasvirlab beruvchi "Ijtimoiy faollik" tushunchasi ham borki, hamma bu so'zning lug'aviy ma'nosini har xil ma'nolarda talqin qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ko'plab yoshlar huquqlari, ularning har tomonlama manfaatlarini himoya qiladigan, ularning komil inson bo'lib yetishishlarida har qanday yordamga tayyor yoshlar tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Jumladan, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi, U-report volontyorlik assotsiatsiyasi vahokazo. Ushbu nomlari sanab o'tilgan davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan aholi o'rtasida ko'plab o'rganish ishlari amalga oshirilib, taklif va tashabbuslar yig'ib boriladi.

Shulardan biri U-report volontyorlar assotsiatsiyasi tomonidan aholi o'rtasida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha so'rovnoma o'tkazilgan. So'rovnomada jami 8403 respondent qatnashgan (35 foizi ayollardan iborat) bo'lib, "Ijtimoiy faollik" tushunchasini odamlarga yordam berish, forumlarda ishtirok etish, xayriya ishlari yoki volontyorlik va yoki Yoshlar ittifoqiga a'zo bo'lish degan javoblarni berishgan. Bundan tashqari, respondent (javob beruvchi)larning fikriga ko'ra, ijtimoiy sohalarning eng mashhur sohalarini fan va ta'lim, jismoniy tarbiya va sport hamda siyosat sohalarida namoyon bo'lar ekan. Shu bilan birga so'rovnomada kishilarni ijtimoiy faol qatlam qatorida bo'lishlari uchun to'sqinlik qiluvchi omillar ham keltirib o'tilgan. Bunga ko'ra, vaqtning yetishmasligi (29% ovoz), adolatsizlik (22% ovoz), yaqinlar tomonidan qo'llab-quvvatlashning yo'qligi (8% ovoz)ni, endi ularga aks ma'noda esa respondentlarning 1/5 qismi (20%) hech qanday to'siqlar yo'q deya javob berganlar.

Quyidagi grafikda so'rovnoma ishtirokchilarining qanday sohada faoliyat yuritishi borasida berilgan savollarga javoblari foizda tasvirlangan (1-rasm):

1-rasm. So'rovnoma ishtirokchilarining qanday sohada faoliyat yuritish

Guvohi bo'linganidek, ushbu so'rovnomada Oliy ta'lim muassasalari talabalari eng ko'pi (38%)ni tashkil etadi. Bundan kelib chiqib, talabalar qatlamini eng faol qatlam deya baholash mumkin.

Yuqorida aytib o'tilganidek, ijtimoiy faollik tushunchasi hammada har xil shaklda tarjima qilinadi. U-report tomonidan o'tkazilgan so'rovnomada bu bo'yicha ham ko'plab fikrlar o'rganib chiqilgan. Quyidagi grafikda "Ijtimoiy faollik deganda nimani tushunasiz?" degan savolga berilgan javoblarni foizlarda ko'rish mumkin:

Turli adabiyotlarda ijtimoiy faollik haqida keng ma'lumotlar berilgan. Demak, ijtimoiy faollikka – faollikning yuksak shakli sifatida qarash mumkin. "Ijtimoiy faollik atamasi ijtimoiy munosabatlarning muayyan tizimida insonlarning intensiv faoliyatini belgilash uchun qanday bo'lsa, uni amalga oshirishga qobiliyatni belgilash uchun ham shunday ishlatiladi. Shunday qobiliyat bo'la turib, ijtimoiy faollik murakkab, integral fazilat sifatida mavjud. U qandaydir alohida xususiyatni, balki hayotiy faoliyat xususiyatlarining butun majmuyini ifodalaydi." Talabalarning ijtimoiy faolligi ular o'qiydigan, ishlaydigan, hayot tajribasini egallaydigan ta'lim jamoalarning ijtimoiy faolligi bilan bog'liq.

2-rasm. U-report tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijasida respondentlar dinamikasi

Yuqorida U-report tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijasida respondentlarning ko'pi talabalar ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shundan kelib chiqib, ko'pchilikda talabalar qatlamini faol bo'lishiga nima turtki bo'ladi degan savol paydo bo'lishi tabiiy hol. Buni quyidagicha omillar orqali izohlab o'tish mumkin:

- Tanlov, tadbir yoki turli loyihalarda ishtirok etib, yutuqlarga erishish va bu orqali o'qiyotgan ta'lim muassasasida mavjud rag'batlantirish (ya'ni mehnatiga yarasha moddiy manfaat ko'rish) pullarini olish;
- Davlat mukofotlari, O'zbekiston Respublikasi davlat stipendiyasi va nomdor davlat stipendiyalarini qo'lga kiritish. Sababi ushbu mukofotlarning baholash nizomlarida ma'naviy-ma'rifiy sohada erishgan yutuqlari uchun alohida band ajratib qo'yilgan;
- Kelajakda davlat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlarida ishlashni maqsad qilgan bolsa, talabalik davridan jamoaviy ish yuritish ko'nikmalarini shakllantirish;
- Insonparvarlik g'oyalari asosida boshqalarga nafi tegishini chin ko'ngildan xohlashi va bu yo'lda haqiqiy volontyor bo'lib o'zini shakllantirish;
- Avvaliga o'zining xohishsiz, rahbariyat tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarish tufayli uning kundalik mashg'ulotiga aylanib qolishi;
- Boshqalar tomonidan berilgan turtki yoki motivatsiya tufayli faollikni hayot tarziga aylantirish (biror bir shaxs tomonidan topshiriq berilmasada, o'zining qiziqishlari tufayli faolligini namoyon etish).

Albatta, yuqorida sanab o'tilgan omillarning asosiy yuzaga keltirilishida sabab bo'luvchi Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilotining ham ahamiyati beqiyosdir. Tajribalardan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu tashkilot tuzilmasida mavjud har bir bo'g'in, ya'ni Oliy ta'lim muassasasi, fakultet va guruh yetakchilarining tizimda bo'layotgan yangiliklardan talabalarni boxabar qilib turishlari, ularni tadbir, loyiha va talovlarga jalb etib turishlari nafaol bo'lgan talabalarning ham kun kelib faol qatlamga qo'shilishlariga sababchi bo'la oladi.

Yurtimizda ham tarqalishga ulgurgan koronavirus infeksiyasi oqibatida 2020-yil boshlaridan barcha ta'lim muassasalari uchun onlayn (masofaviy) ta'lim tizimi shakllantirildi. Shu asnoda Oliy ta'lim vazirligining bajarishi kerak bo'ladigan eng muhim vazifalaridan biri, talaba-yoshlarni uylaridan tashqariga chiqarmagan holda fanlardan o'qib izlanishlari, ularni qiziqarli va o'ziga jalb qila oladigan tanlov hamda loyihalarni uzluksiz tahsil etib borish bo'ldi. Aynan shu davrda talabalar uylarida zerikkanliklari uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda boshlang'ich tashkilot, fakultetlar tomonidan tashkil etilayotgan loyihalarga qiziqish bildira boshladilar. Endi nafaol, lekin masofaviy ta'lim davrida ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilgan tanlovlarda ishtirok etib, qandaydir fikrlari yaxshi tomonga o'zgargan talabalar an'anaviy o'quv davrida jonli tanlovlarni ketidan quva boshlaydi. Bu o'z-o'zidan ana shu talabalarning dunyoqarashi, shaxsiy rivojlanishi, to'xtab qolgan olamdagi kishini rivojlanayotgan olamga olib o'tib qo'ygandek tasavvur uyg'otadi. Demak, ko'rilgan tajribadan bilish mumkinki, talabani ijtimoiy faollikka chorlash uchun, uni liderlar safidan joy olishida boshlang'ich vazifani o'tab beruvchi omillardan biri bu onlayn tanlov hamda loyihalar (ya'ni masofaviy messenjerlar orqali o'tkaziladigan) bo'la oladi degan xulosaga kelish mumkin.

Yuqorida keltirib o'tilgan ijtimoiy faollikning yuzaga kelish oqibat va omillariga psixologiyada berilgan, kishining barkamol shaxs bo'lib yetishishiga sabab bo'luvchi quyidagi uch omilni ham sanab o'tish mumkin:

1. “Shaxsda mavjud bo‘lgan biologik imkoniyatlar – bunda odamlarning o‘zaro munosabatlari jarayonlariga temperament tipining ta’siri nazarda tutiladi.
2. Shaxsning sub’ektiv, ya’ni psixologik imkoniyatlari – bunda mazkur imkoniyatlar shaxslararo munosabatlar jarayonining strategiyasini tuzadi, o‘zaro munosabatga kirishishni shaxsan o‘zi tanlaydi hamda ijtimoiy turmushda ularni to‘ldiradi va takomillashtiradi.
3. Bevosita shaxslararo munosabatlar jarayonining o‘zi bo‘lib, ular ijtimoiy madaniy muhitda amalga oshiriladi. Ijtimoiy madaniy muhit shaxslararo munosabatlar uchun bosh mexanizm sifatida shaxsning shakllanishini ta’minlaydi. Ammo uch omil ham o‘zaro uzviy bog‘liqlikda bir-biriga ta’sir etadi. Ushbu uzviylik bo‘lmasa shaxsning barkamol taraqqiyoti yuzaga kelmaydi.”[2]

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, talabalarning ijtimoiy faolligining yuzaga keltiruvchi har bir omil va jarayon (fiziologik, jismoniy, psixologik, ijtimoiy va h.k.) o‘zar hamjihatlikda bo‘ladi. Va, albatta, talabalar faolligining eng asosiy sababi manfaatlar bilan bog‘liq. Ya’ni, talabalar ijtimoiy faol bo‘lishi orqali nafaol qatlamdan ko‘ra ko‘proq natijaga erishishi, o‘zini shaxs sifatida shakllangan pallasiga olib kelishi, jamoani boshqara olish ko‘nikmasini paydo qilishi, saxovatli bo‘lishi, davlat va nodavlat tashkilot, korxonalar va muassasalarda rahbarlik lavozimlarida ham bemalol ish yurita olish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmanova, M.Q. (2022). “Oliy ta’lim muassasasi talabalarida ijtimoiy faollikko‘nikmalarini shakllantirishning muhim omillari”. “Science and education” scientific journal. 150-155 p.
2. Ganjiyev, F.F. (2022). “Talabalar ijtimoiy faolligini oshirish ijtimoiy psixologik zaruriyat sifatida”. Analytical journal of Education and Development. 175 p.
3. Zayniddinov Sh., “Oliy ta’lim muassasasidagi boshlang‘ich tashkiloti”; Yoshlar nashriyot uyi, 2021.

Internet manbalari:

1. <https://uzbekistan.ureport.in/story/530/>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Faoliyat>